

ИЗУЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Каримов У.О.

Суюнов Н.Д.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: u44id.k@yandex.com. тел.: +998 99 851 42 14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539682>

Актуальность: в мире распространенность болезни сахарного диабета в среднем составляет 1,0–8,6 %, у детей и подростков примерно 0,1–0,3 %. С учетом не диагностированных форм заболеваемости количество может в некоторых странах достигать 6 %. По состоянию на 2020 год в мире сахарным диабетом болело около 120 миллион больных, по данным статистических исследований, каждые 10–15 лет число пациентов медико-социальной проблемой. Следует отметить неоднородность заболеваемости сахарным диабетом в зависимости от расы, сахарный диабет II типа наиболее распространен среди монголоидов; так, в Великобритании среди лиц монголоидной расы старше 40 лет 20 % страдают сахарным диабетом II типа. На втором месте стоят населения негроидной расы, среди лиц старше 40 лет доля больных сахарным диабетом составляет 17 % [1].

Цель исследования: изучение регистрации ассортимента противодиабетических лекарственных средств.

Методы и приемы: исследование регистрации лекарственных средств на основе методов статистического и контент-анализа по данным «Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике» [2].

Результаты: проведен анализ регистрации ассортимента противодиабетических лекарственных препаратов, зарегистрированных в Республике Узбекистан на основе контент-анализа «Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике». В результате за 2023 год был установлен ассортимент лекарственных средств, в количестве 180 торговых наименований противодиабетических средств, в различных лекарственных формах.

Выводы: проведен контент-анализ регистрации ассортимента противодиабетических лекарственных препаратов, на основе данных «Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике». Выяснилось, что на долю противодиабетических лекарственных препаратов для перорального применения приходится большая часть ассортимента.

Список использованной литературы:

1. Юнусходжаева Н.А., Гулямова Д. Р., Тоштемирова Ч. Т., Нормахаматов Н. С., Турабоев А. А. Место противодиабетических препаратов в ассортименте лекарственных средств, применяемых в Республики Узбекистан // Universum: медицина и фармакология: электронный научный журнал. декабрь, – 2021. – №. 12 (83). – С. 1–6. URL: <https://7universum.com/ru/med/archive/item/12634>

2. Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике. № 27, 2023.